

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 6
ISSUE 1**

2025

TIL, TA'LIM, TARJIMA
6-SON, 1-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-6, ВЫПУСК-1

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-6, ISSUE-1

TOSHKENT-2025

Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
kotib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul kotib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ithom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15662737>

Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Қудмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Йулдашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бақоева Муҳаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдуғафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15662737>

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston))

Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Eltazarov Julboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)

Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)

Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)

Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)

Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)

Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)

Kulmamatov Dusmamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)

Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)

Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)

Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)

Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)

Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)

Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)

Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)

Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)

Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENT

MUNDARIJA

TILSHUNOSLIK

1.ABJALOVA MANZURA	7
O‘zbek amaliy tilshunosligidagi ba’zi masalalar tadqiqi	
2.RASULOV RAVSHANXO‘JA	23
Fe‘l asosli gaplarning holat valentligi	
3.SUVONOVA NIGORABONU, ATAULLAEVA DILFUZA	31
Matn modalligi referensiya rakursida	
4.RASHIDOVA UMIDA	44
O‘zbek tilidagi frazemalarning konnotativ xususiyati	
5.QO‘CHQOROVA SADOQAT	61
Zoosimvollar lisoniy voqelanishi: ramziylik, motivatsiya bazasi va etologik yondashuv	
6.TILLABAYEVA ZILOLA	76
Samarqand viloyati qarluq shevalari va o‘zbek adabiyoti	
7.ДМИТРИЙ САФИН	85
Специфика гастрономической лексики и словообразования в современных немецких лексикографических источниках и социальных сетях	
8.ХОДЖАЕВ КАМИЛХАН	96
Философские размышления на страницах повести валентина григорьевича распутина “Живи и помни”	
9.NASIMOVA DILBAR	108
Fransuz tilining monosillabik frazeologik birliklari semantikasiga doir	
10.SADIKOVA VANORA	117
Italiyan maqollariga xos gender qarama-qarshilikning lingvomadaniy aspektlari	
11.HAYITOVA MAHLIYO	128
O‘zbek va ingliz tillarida suv leksemasi asosida shakllangan barqaror birliklar (maqollar)ning etnolingvistik tadqiqi	
12.MALLAYEVA ZEBOXON	138
Pretsedentlik fenomenining ijtimoiy-madaniy tavsifi	
13.ABDUSAMATOVA NOZANIN	150
O‘zbek xalq dostonlari tarkibida qo‘llanilgan frazemalarning turkumlanish masalasiga doir mulohazalar	

TA'LIMSHUNOSLIK

14.БАБАКУЛОВ ИСМОИЛ	157
Формулы речевого этикета русского и узбекского языков	

15.KASIMOVA ZUXRAXAN	166
Farg'ona vodiysi "Kelin salom" qo'shiqlarida obrazlar va ularning tavsifi	
16.МУЛЛААХУНОВА НИЛУФАР	175
Кинопедагогика как инструмент формирования русской речи на основе произведений Чингиза Айтматова	
17.ХУДОЙБЕРДИЕВА АСИЛА	182
Особенности использования инновационных методов в обучение русского языка и развитии речи	
18.OQBO'TAYEV ELBEK	188
Egamanlik davri satirik hikoyalarning tasvir qamrovi	
19.АТАЕВ УЛМАС	205
Воспитательная и развивающая место чтения в формирование мышления детей дошкольного возраста	
20.Kojalipesova Periyzat	212
O'qib tushunish ko'nikmasini rivojlantiruvchi topshiriqlar tuzishda matn turlaridan foydalanish	

T A R J I M A S H U N O S L I K

21.SINDAROV FERUZ	222
Antroponim komponentli frazeologik birliklarning milliy-madaniy semantikasiga doir (fransuz tili materialida)	

T A Q R I Z

22.MUXITDINOVA BADIA	238
El sevgan ustoz	
23.ҚОДИРОВА БАРНО	243
Қозоғистонда "Девону луғотит-турк" асарининг ўрганилиши	

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Атаев Улмас
старший преподаватель
Шахрисабзского государственного педагогического института
Шахрисабз, Узбекистан
ataevulmas@gmail.com

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И РАЗВИВАЮЩАЯ МЕСТО ЧТЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИЕ МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

АННОТАЦИЯ

Данная статья о роли и значении сказки в духовном и нравственном образовании, а также о познание мира, о формирование мировоззрения и одновременно разных приемах развития его мышления предметно и роли его развития методах проведения которые можно практиковать в детских садах и в воспитательных учреждениях и одновременно о психологическом воздействие на развитие ребёнка.

Ключевые слова: сказка, роль, сюжет, красочность, потенциал, творчество, личность, психология, интерес, трудолюбивый, мышление.

Ataev Ulmas
Shahrisabz davlat pedagogika instituti
katta o'qituvchisi
Shahrisabz, O'zbekiston
ataevulmas@gmail.com

MAKTAB YOSHGACHA BOLALARNING TAFAKKURINI SHAKLLANTIRISHDA O'QISHNING TARBIYAVIY VA RIVOJLANTIRISH O'RNI

ANNOTATSIYA

Maqolada ertaklarning ma'naviy-axloqiy tarbiyadagi o'rni va ahamiyati, shuningdek, dunyoni bilish, dunyoqarashni shakllantirish va shu bilan birga,

tafakkurni xolisona rivojlantirishning turli usullari va insonning o'rni haqida so'z boradi. uning rivojlanishi, bolalar bog'chalari va ta'lim muassasalarida qo'llanilishi mumkin bo'lgan usullar va ayni paytda bolaning rivojlanishiga psixologik ta'siri haqida.

Kalit so'zlar: ertak, rol, syujet, rang-baranglik, salohiyat, ijodkorlik, shaxsiyat, psixologiya, qiziqish, mehnatsevar, fikrlash

Ataev Ulmas

Senior Lecturer

Shakhrisabz State Pedagogical Institute

Shakhrisabz, Uzbekistan

ataevulmas@gmail.com

EDUCATIONAL AND DEVELOPMENTAL PLACE OF READING IN THE FORMATION OF THINKING OF PRESCHOOL CHILDREN

ABSTRACT

This article is about the role and significance of fairy tales in spiritual and moral education, as well as about knowledge of the world, about the formation of a worldview and at the same time different methods of developing one's thinking objectively and the role of its development, methods that can be practiced in kindergartens and educational institutions and at the same time about the psychological impact on the development of the child.

Key words: fairy tale, role, plot, colorfulness, potential, creativity, personality, psychology, interest, hardworking, thinking

Одним из важнейших задач в образовании формирование творческой личности в современной школе, умеющего ориентироваться в различных жизненных ситуациях, действовать инициативно и креативно – является главной задачей для современной начальной школы. Развитое воображение и умение создавать своеобразное, отличающееся от распространённого – рассматривается как основные составляющие творческой личности. Мир сказок прекрасен и увлекателен, он захватывает детей острыми, занимательными сюжетами, необычностью обстановки; привлекают герои — смелые, сильные, находчивые люди. Детям интересно и сама форма повествования, принятая в сказке, напевность, красочность языка, яркость изобразительных средств. В сказках добро побеждает зло, дети искренне радуются и переживают, что побеждает справедливость, а зло наказывается, торжествует добро.

Сказка в жизни ребенка имеет огромное воспитательное значение. Она становится средством развития и воспитания буквально с первого дня жизни чада и сопровождает его вплоть до подросткового возраста. Роль сказки в воспитании детей дошкольного возраста велика. Она пробуждает все доброе, что есть в душе ребенка, формирует крепкие нравственные

ценности и любовь к чтению, учит правильному общению, развивает эмоциональную сферу и речь. Совместное чтение сказок помогает родителям и детям сблизиться, лучше понять друг друга, доставляет удовольствие от общения.

Сказка является важным элементом нравственного воспитания. Оно основано на восприятии таких базовых философских понятий, как добро и зло. Язык сказки понятен ребенку, позволяет просто и доступно объяснить малышу разницу между плохим и хорошим. Сказка формирует основы правильного поведения, навыки общения, то есть имеет важнейшее социальное значение. Для формирования нравственных ценностей ребенка очень важны комментарии, которые родители дают во время совместного чтения. Не менее важным воспитательным моментом является обязательная победа добра над злом. Хорошие герои всегда трудолюбивы, смелы, красивы, смекалисты, честны. Идентифицируя себя с ними, ребенок перенимает высокие нравственные качества, учится находить правильные решения, думать позитивно.

Какой важный, искренний, интерес, который вызывает сказочное произведение у ребенка, объясняет развивающее значение сказки. Сказочное произведение развивает важнейшие коммуникативные и интеллектуальные навыки: образное мышление; активную речь; внимание; умение связно выразить мысль; творческие способности и фантазию; все виды памяти; умение правильно использовать мимику. Реплики персонажей тренируют артикуляционный аппарат и обогащают словарный запас. Развивается культура речи, формируется навык правильного произношения малоупотребительных слов. Если сказка русская народная, то в речь ребенка органично входят пословицы и поговорки. Так благодаря фольклору малыш вовлекается в пространство народной культуры. Многочисленные варианты использования сказочного материала позволяют ребенку полностью раскрыть свой потенциал. Выразительное чтение, театрализованная постановка, кукольный или пальчиковый театр, рисование – проигрывать сюжет можно разными способами. Ребенок чувствует радость, творческую свободу, душевный подъем, становясь жителем сказочного мира.

Один из очень важнейшее значение сказки это познание мира, еще и в том, что она позволяет ребенку видеть мир в его целостности. Проживая сказочный сюжет, он учиться сопоставлять, анализировать, делать выводы, используя не скучный дидактический материал, а погружаясь в мир удивительных персонажей, мир красочный, живой, наполненный звуками и красками. Ни одна деталь не ускользнет от внимания малыша. Например мамы, в сотый раз рассказывая одну и ту же сказочную историю, могут упустить какую-то реплику или поворот сюжета, но ребенок – никогда. Для него каждое слово наполнено смыслом, а словесные «прорехи» грозят разрушением сказочного мира. Дело в том, что дошколята воспринимают вымысел как реальность. Они переносят все сказочные предметы в

привычное окружение своей комнаты, дома, улицы, так как иного не могут себе представить. Это отличная тренировка интеллекта, так как самостоятельно придумать фантастический мир малышу очень сложно, его мышление предметно. Сказка, таким образом, становится первой простейшей моделью мира, формирует мировоззрение и одновременно – умение фантазировать.

Психологи рекомендуют использовать сказку для решения психологических проблем, избавления от страхов. Существует прекрасная методика сказкотерапии, которая позволяет малышу почувствовать себя увереннее, расстаться с комплексами, внутренне измениться. Малыш будет идентифицировать себя с тем сказочным персонажем, который наиболее близок ему по нравственным и личностным качествам. А это – бесценный материал для работы психолога или внимательного, любящего родителя. Сказка учит не только радоваться добру. Важен и тот отрицательный опыт, о котором узнает малыш. До поры до времени он не должен покидать пределы своей домашней вселенной, которая дает защиту и тепло, иначе можно встретиться с нешуточной опасностью («Золушка», «Колобок», «Три поросенка», «Заюшкина избушка»). Слова не всегда правдивы, а значит, не следует верить на слово чужим людям. Критическое мышление, которое формируют такие сказки, поможет малышу применить на практике элементарные правила безопасности. Роль сказки в развитии и воспитании ребенка настолько велика, что без нее трудно представить себе взросление современного дошкольника. Добрые и злые, щедрые и скупые, хитрые и простодушные герои сказочного произведения всегда должны быть рядом с малышом. Именно они дают ему необходимую опору в жизни, учат отличать плохое от хорошего, развивают фантазию и интеллект.

Большой потенциал и положительные нравственных поучений. Особенно нравятся детям действенная направленность на победу, на торжество правды, на увенчавшийся успехом концовку. Сюжет сказки нежизненный, далек от правды, но вывод всегда правдивый «Сказка — ложь, да в ней намек! Добрым молодцам урок». Актуальность данной темы продиктована тем, что вопрос о значении восприятия и переживания сказки для психического развития ребенка, становления его как личности, раскрытия творческого потенциала остается одним из актуальных и обсуждаемых в психолого-педагогической литературе. Связано это с открытием новых возможностей работы со сказкой, которая открывается для детей и исследователей не только как культурологический феномен, но и как феномен психологический, как форма духовного опыта человечества.

Народная сказка является действенным способом формирования первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства. Народная сказка помогает учащимся овладеть первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и

правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать языковые средства для успешного решения коммуникативных задач.

Читая и постигая народные и авторские сказки, учащиеся начинают разумно воспринимать и оценивать особенность содержание различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать оценку поступкам героев. Для дальнейшего достижение необходимого образовательного уровня читательской осведомленности, а также и в общем развитии речи, невозможно без фундаментального изучения народных сказок. В сравнении с авторскими сказками созданными на фольклорной основе.

Разные приемы и методы можно практиковать в работе со сказкой, которые могут применять учителя для развития воображения детей. Среди них: пересочинять сказки, придумывание сказки наоборот, придумывание продолжения сказки, изменение конца сказки. Можно сочинять сказки вместе с детьми.

Предлагая учащимся на пример пересказать по цепочке «знакомую» им сказку «Лисичка-сестричка и волк». Дети начнут спорить: уточнять события, героев. Выход, позволяющий, казалось бы, разрешить противоречия, один - посмотреть в книгу.

Отдельные варианты читаются, сопоставляются, выявляются сходства и различия, учащиеся приходят к выводу о вариативности фольклорного искусства, об уникальности каждой записи произведения.

Сказка для ребенка имеет большое воспитательное и познавательное значение. Это любимый жанр многих детей. Также учащихся можно познакомить со сказками о животных, бытовыми и волшебными сказками. Они имеют огромное воспитательное значение: учат скромности, бескорыстию, вежливости, высмеивают пороки.

Работа над сказкой проводится так же, как и над рассказами, но у сказок есть свои особенности: бывают волшебные, бытовые, о животных и фантастические сказки.

Можно использовать следующие методические рекомендации при чтении сказок.

1. Обычно перед чтением сказки проводится небольшая подготовительная беседа можно спросить, какие сказки бывают, какие читали; организовать выставку рисунков с персонажами сказок. Перед чтением сказок о животных можно напомнить о повадках животных, показать иллюстрацию этих животных.

2. Сказку обычно выразительно читают, но желательно ее рассказывать.

3. Работу над сказкой вести как над реалистическим рассказом, не комментируя, что «так в жизни не бывает», что это вымысел.

4. Сказку можно использовать для составления характеристик и оценок, так как характерных черты героев сказок обычно раскрываются в их поступках.

5. Не сводить нравоучение сказки в область человеческих характеров и взаимоотношений. поучительность сказки настолько значительная, что дети сами делают выводы: «Так и надо старухе-не надо было жадничать» («Сказка о рыбаке и золотой рыбке»). Если дети придут к подобным заключениям, то можно считать, что чтение сказки достигло цели.

6. Самобытность фольклорной сказки в том, что она создавалась для рассказывания, вот почему прозаические сказки пересказываются как можно ближе к тексту. Рассказывание должно быть выразительным, соблюдая темп и ритм текста.

Успешным приемом подготовки к нему является чтение сказки в лицах, подготовка и инсценировка сказок помогает выражать характер, развивает речь и творческие способности у учащихся.

7. Сказка используется и для обучающих работ по составлению планов, так как она отчетливо членится на сцены - части плана, заголовки легко отыскиваются в тексте сказки.

В младшем школьном возрасте развивается восприятие сказки. Вера в чудеса и что каждый из них может быть героем, принцессой или золушкой одолеть зло, помочь, спасти, чтобы обрести смысл жизни, благодаря этому ребенок должен выйти за узкие границы воображения и поверить в то, что он сделает значительный вклад в окружающий мир.

Всему этому как раз и способствует сказка. Она проста и в то же время загадочна. Читая сказку, у детей появляется интерес, сказка возбуждает его любознательность, обогатит жизнь, стимулирует его воображение, развивать интеллект, помочь понять самого себя, свои желания и эмоции, обрести чувство удовлетворенности тем, что он делает.

Iqtiboslar/ Сноски/ References:

1. Шегаева, А. В. Особенности работы со сказкой на уроках литературного чтения в начальной школе // Педагогическое мастерство : материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Москва, февраль 2014 г.) (Shegayeva, A.V. Osobennosti raboti so skazkoу na uroках literaturnogo chteniya v nachalnoy shkole// Pedagogicheskoye masterstvo: materialy IV Mejdunar. nauch.konfer. g. Moskva, fevral 2014).

2. Арзамасцева И. Н., Николаева С. А. Детская литература: Учебник 2-е изд. / Арзамасцева И. Н., Николаева С. А. – М. – «Академия», Высшая школа, 2001–280 с. (Arzamasseva I. N., Nikolayeva S.A. Detskaya literature: Uchebnik 2-e izd./ Arzamasseva I.N., Nikolayeva S.A. – M. – “Akademiya”, Visshaya shkola, 2001-280 s).

3. Аарне-Томсон. Сравнительный указатель восточнославянской сказки / Аарне-Томсон – Л., 1979. – 890 с. (Aarne – Tomson. Spavnitelnyy ukazatel vostochnoslavyanskoу skazki/ Aarne-Tomson – L., 1979. – 890 s.)

4. Белянин В. П. Психолингвистические аспекты художественного текста / Белянин В. П. – М. Издательство МГУ, 1988–120с. (Belyanin V.P. Psixolingvisticheskiye aspekti xudojestvennogo teksta/ Belyanin V.P. – M. Izdatelstvo MGU, 1988. –120 s.)

5. Бойкина Н. В. Литературное чтение. Диагностические работы для учащихся 3 класса/ Бойкина Н. В. – СПб: СМИО Пресс, 2008. –72 с. (Boykina N.V. Literaturnoye chteniye. Diagnosticheskiye raboti dlya uchashixsya 3 klassa/ Boykina N.V. – SPb: SMIO Press, 2008. 72 s).

6. Волков Р. М. Сказка. Разыскания по сюжетосложению народной сказки, т.1 / Волков Р. М. – Одесса – 376 с.(Volkov R.M. Skazka. Raziskaniya po syujetoslojeniyu narodnoу skazki, t.1/ Volkov R.M.- Odessa – 376 s).